

Algunas propiedades de las N-normas (II)

José A. Sarabia R.

En homenaje al Dr. Shyam Kalla

Departamento de Estudios Generales y Básicos, Sección de Matemática
UNEXPO-Barquisimeto
Avenida Corpahuaico, Barquisimeto, 3002, Venezuela
jsarabia196@gmail.com

Recibido: 23-09-2013 Aceptado: 19-03-2014

Resumen

En el presente trabajo se estudia la posibilidad de solucionar la ecuación funcional de Frank con pares (U, V) , donde U es una u -norma y V es una n -norma. También se desarrolla el concepto de a -norma en relación a la ecuación funcional anterior, así como la construcción de operadores TR a partir de n -normas y n -normas k -Lipschitzianas. Finalmente se hacen algunas consideraciones sobre n -normas isomorfas.

Palabras clave: N -norma, a -norma, transformación de relevancia (TR), función k -Lipschitz, n -norma isomorfa.

Some properties of N-norms (II)

Abstract

In this paper we study the possibility of solving the Frank functional equation with pairs (U, V) , where U is an u -norm and V is a n -norm. We also developed the concept of a -norm related with the above functional equation, as well as building up operators RT from n -norms and n -norms k -Lipschitzianas. Finally, some considerations on isomorphic n -norms are made.

Key words: N -norm, a -norm, RT-Transformation, k -Lipschitz functions, isomorphic n -norms.

Introducción

El concepto de n -norma, norma nula o “null norm” es una variante de los conceptos de t -norma, s -norma(t -conorma) y u -norma(uninorma), el cual fue propuesto por T. Calvo en [3]. Su importancia comienza a aumentar, tanto en el campo de las Funciones Asociativas, como en sus aplicaciones, sobre todo en los Sistemas Expertos, Cuantificadores Borrosos, etc. (Vea: [4], [8] y [9]). Inclusive ya se está trabajando en las denominadas n -normas no conmutativas (Vea: [2]). En el presente trabajo se repasan algunos conceptos y ejemplos del trabajo anterior (Vea [13]), con el objeto de establecer la debida conexión entre ellos. Luego se procede a estudiar la posibilidad que existan pares (U, V) , donde U es una u -norma y V es una n -norma, tal que solucionen la ecuación de Frank. Como veremos tal cosa no es posible, y por eso cambiamos la n -norma, por una operación binaria más débil, como son las a -normas. Viendo que en este caso, si hay solución a la ecuación funcional. Posteriormente, estudiamos la construcción de operadores